

**ΚΑΤΕΥΘΥΝΤ'ΗΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜ'ΕΣ**

**ΚΑΙ ΣΥΣΤ'ΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΟΥ
ΚΡΙΤΙΚΟ'Υ
ΟΠΤΙΚΟ'Υ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ'Υ
ΣΤΑ
Μ'ΕΣΑ**

CLIP critical
visual
media
literacy and
empowerment

Σχετικά με το CLIP

Το CLIP "Critical visual media literacy and empowerment" στοχεύει στην ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων του τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) και στην αύξηση των ικανοτήτων κριτικού οπτικού γραμματισμού, που αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα του τρόπου με τον οποίο οι Ευρωπαίοι φοιτητές και πολίτες ενημερώνονται στην ψηφιακή εποχή.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε διάρκεια 18 μήνες (Οκτώβριος 2022 - Μάρτιος 2024).

Το CLIP υλοποιήθηκε από:
UNIMED - Mediterranean Universities Union
IULM University
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ALL DIGITAL

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στο: <https://clipproject.eu/>

Άδεια

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Co-funded by
the European Union

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (ΕΑΕΑ). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΕΑΕΑ δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

Αριθμός Συμφωνητικού: 2022-1-IT02-KA220-HED-000087261

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	3
Το έργο CLIP.....	3
Πλαίσιο και κίνητρα.....	3
Στόχοι για την Εκπαίδευση στον Οπτικό Γραμματισμό	4
Ορισμοί: Τι είναι ο Οπτικός Γραμματισμός στα Μέσα;	5
Το μάθημα του CLIP	7
Διδακτικές Ενότητες.....	7
Μαθησιακά αποτελέσματα.....	8
Κατευθυντήριες γραμμές για Μαθήματα Οπτικού Γραμματισμού στα Μέσα	10
Πριν από τη μαθησιακή δραστηριότητα: Σχεδιασμός ενός Μαθήματος Οπτικού Γραμματισμού στα Μέσα	10
Κατά τη διάρκεια της μαθησιακής δραστηριότητας: Δημιουργία Μαθησιακού Περιβάλλοντος Οπτικού Γραμματισμού στα Μέσα	13
Γενικές αρχές.....	13
Μετά τη μαθησιακή δραστηριότητα: Παρακολούθηση, κύκλος ανατροφοδότησης και αξιολόγηση	13
Συστάσεις	14
Για εκπαιδευτικούς.....	14
Για εκπαιδευτικά ιδρύματα	15
Για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής	16

Εισαγωγή

Το έργο CLIP

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές δημιουργήθηκαν από τους εταίρους του έργου CLIP και επιμελήθηκαν από το προσωπικό της ALL DIGITAL, με σημαντική συμβολή εμπειρογνομώνων, η γνώμη των οποίων ζητήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν μέρος του έργου CLIP "Critical visual media literacy and empowerment" που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του έργου ήταν η ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων του τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η αύξηση των ικανοτήτων κριτικού οπτικού γραμματισμού ως θεμελιώδους συνιστώσας της ενημέρωσης των Ευρωπαίων φοιτητών και πολιτών στην ψηφιακή εποχή. Το έργο υλοποιήθηκε από μια κοινοπραξία αποτελούμενη από το UNIMED, την Union of Mediterranean Universities, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο IULM και το ALL DIGITAL, ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο φορέων ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων.

Το έγγραφο βασίζεται στις εργασίες του έργου για τη δημιουργία μιας Έκθεσης σχετικά με τον Οπτικό Γραμματισμό στα Μέσα στην Ευρωπαϊκή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την ανάπτυξη ενός Προγράμματος Μικρομάθησης για τον Κριτικό Οπτικό Γραμματισμό και την Ευχέρεια Χρήσης των Μέσων. Ειδικότερα, λαμβάνονται διδάγματα από τις πιλοτικές εφαρμογές αυτού του μαθήματος ως μέρος του μαθήματος του έργου.

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησής του, οι συστάσεις και οι κατευθυντήριες γραμμές που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υποβλήθηκαν σε διαδικασία επανεξέτασης και διαβούλευσης με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων σχολικών δικτύων, των σχολείων, των οργανισμών ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των μη τυπικών κέντρων ψηφιακών ικανοτήτων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς και με εκπροσώπους άλλων πρωτοβουλιών της ΕΕ.

Πλαίσιο και κίνητρα

Η παραπλανητική οπτική αναπαράσταση χαρακτηρίζεται συχνά από στερεοτυπικές αναπαραστάσεις στα μέσα, οι οποίες συνήθως διαμορφώνονται με βάση οπτικές αναπαραστάσεις στις οποίες κυριαρχούν οι εικασίες και ο εντυπωσιασμός, και μπορούν γενικά να προωθήσουν μια ιδεολογική ατζέντα ή να χειραγωγήσουν τις συμπεριφορές του θεατή. Μέσω της πρόσληψης στερεοτυπικών εικόνων, η κυρίαρχη οπτική κουλτούρα συχνά αναπαριστά τους μετανάστες και τους πρόσφυγες απορρίπτοντας τις ιστορικές, πολιτιστικές, πολιτικές και ανθρώπινες συνθήκες τους. Η εχθρική οπτική κουλτούρα και η προκατάληψη της εικόνας έχουν πράγματι επιπτώσεις στον κοινωνικό και διαπολιτισμικό διάλογο καθώς και στην κοινωνική ένταξη. Η καλλιέργεια της αυτογνωσίας των μαθητών και η ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την πολιτική της αναπαράστασης μέσω της οπτικής παιδείας στα μέσα αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο που θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν

κριτική σκέψη, κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες και επικοινωνιακές δεξιότητες απαραίτητες για τον πολιτικό διάλογο. Τα πανεπιστήμια είναι σε μοναδική θέση να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και αποτελούν τους κύριους αποδέκτες του παρόντος εγγράφου. Παρόλα αυτά, πιστεύουμε ότι οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές - και το προτεινόμενο πρόγραμμα μικρομάθησης στο οποίο βασίζονται - είναι εφαρμόσιμες σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πλαίσιο και στάδιο και, ως εκ τούτου, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ενδιαφερόμενους φορείς από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολεία, φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων, ΜΚΟ και ακαδημαϊκά δίκτυα.

Με αυτές τις συστάσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές οι εταίροι του έργου επιδιώκουν να δώσουν τη δυνατότητα στο ακαδημαϊκό προσωπικό, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και το προσωπικό επικοινωνίας στα πανεπιστήμια, καθώς και στους εκπαιδευτικούς και τους διδάσκοντες σε άλλα μαθησιακά περιβάλλοντα, όπως η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και η εκπαίδευση ενηλίκων, μεταξύ άλλων, να αναπτύξουν βιώσιμες στρατηγικές για την ενσωμάτωση του οπτικού γραμματισμού στα μέσα σε όλα τα επίπεδα προσφοράς μαθημάτων, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του δίκαιου και ανθεκτικού ψηφιακού μετασχηματισμού, εντοπίζοντας την παραπληροφόρηση και την προκατάληψη στην οπτική επικοινωνία μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να παράσχει ένα κλιμακούμενο και μεταβιβάσιμο σύνολο πρακτικών ιδεών και συστάσεων για την ανάπτυξη σχετικών πρωτοβουλιών για τον γραμματισμό στα οπτικά στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων επιχειρησιακών εργαλείων για την προώθηση της αμερόληπτης οπτικής επικοινωνίας και κατευθυντήριων γραμμών για τη διδασκαλία του γραμματισμού στα οπτικά μέσα, που θα υποστηρίξουν τη μακροπρόθεσμη υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για το θέμα του γραμματισμού στα οπτικά μέσα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και σε άλλα μαθησιακά περιβάλλοντα που κυμαίνονται από τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως τα άτυπα και μη άτυπα κέντρα εκμάθησης ψηφιακών ικανοτήτων.

Στόχοι για την Εκπαίδευση στον Οπτικό Γραμματισμό

Ο βασικός στόχος της Εκπαίδευσης για τον Οπτικό Γραμματισμό στα Μέσα, και στη συνέχεια του μαθήματος και των κατευθυντήριων γραμμών που παρουσιάζονται εδώ, είναι να αυξηθεί η ψηφιακή ευχέρεια και η κριτική συνείδηση σχετικά με τα οπτικά μέσα των Ευρωπαϊκών φοιτητών, μαθητών και πολιτών, καθώς και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που τους εκπαιδεύουν. Αυτό ισχύει εντός των κοινοτήτων των σπουδών επικοινωνίας, εγκάρσια σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και τελικά σε όλα τα πλαίσια της συμμετοχής των πολιτών. Ένα πρόγραμμα (μικρομάθησης) για τον κριτικό οπτικό γραμματισμό στα μέσα θα πρέπει να εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με την απαραίτητη κατανόηση για τη σημασία των εικόνων στις σημερινές κοινωνίες, τρέφοντας συμπεριφορές ανθεκτικές στην παραπληροφόρηση και

παρέχοντας πρακτικές δεξιότητες για την ανίχνευση της προκατάληψης της εικόνας καθώς και των στερεοτύπων στα οπτικά τεχνουργήματα.

Ουσιαστικά, τα μαθησιακά αποτελέσματα ενός μαθήματος κριτικού οπτικού γραμματισμού στα μέσα μπορούν να συνοψιστούν στον ορισμό του οπτικά εγγράμματος μαθητή που αναπτύσσεται στις κατευθυντήριες γραμμές ACA/ACRL¹.

- Ο οπτικά εγγράμματος μαθητής καθορίζει τη φύση και την έκταση του οπτικού υλικού που χρειάζεται.
- Ο οπτικά εγγράμματος μαθητής βρίσκει και αποκτά πρόσβαση στις απαραίτητες εικόνες και τα οπτικά μέσα αποτελεσματικά και αποδοτικά.
- Ο οπτικά εγγράμματος μαθητής ερμηνεύει και αναλύει τα νοήματα των εικόνων και των οπτικών μέσων.
- Ο οπτικά εγγράμματος μαθητής αξιολογεί τις εικόνες και τις πηγές τους.
- Ο οπτικά εγγράμματος μαθητής χρησιμοποιεί εικόνες και οπτικά μέσα αποτελεσματικά.
- Ο οπτικά εγγράμματος μαθητής σχεδιάζει και δημιουργεί εικόνες και οπτικά μέσα με νόημα.
- Ο οπτικά εγγράμματος μαθητής κατανοεί πολλά από τα ηθικά, νομικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που αφορούν τη δημιουργία και τη χρήση εικόνων και οπτικών μέσων και έχει πρόσβαση σε οπτικό υλικό και το χρησιμοποιεί με ηθικό τρόπο.

Ορισμοί: Τι είναι ο Οπτικός Γραμματισμός στα Μέσα;

Για τους σκοπούς αυτών των κατευθυντήριων γραμμών ξεκινήσαμε από μια βασική κατανόηση του Οπτικού Γραμματισμού στα Μέσα, με βάση τον Wileman που αναφέρεται στο Stokes (2002, 12)², ως "την ικανότητα ανάγνωσης, ερμηνείας και κατανόησης

¹ Association of College Research Libraries (Acrl), "ACRL Visual Literacy Competency Standards for Higher Education", American Library Association, October 27, 2011, <http://www.ala.org/acrl/standards/visualliteracy>

² Stokes S., Visual Literacy in Teaching and Learning: A Literature Perspective, Journal for the Integration of Technology in Education, vol. 1, Issue 1, 2002, 10–19

πληροφοριών που παρουσιάζονται σε εικονογραφικές ή γραφικές εικόνες" και ως "μια ομάδα ικανοτήτων που επιτρέπει στους ανθρώπους να διακρίνουν και να ερμηνεύουν την ορατή δράση, τα αντικείμενα και/ή τα σύμβολα, φυσικά ή κατασκευασμένα, που συναντούν στο περιβάλλον" ακολουθώντας τον ορισμό του European Research Infrastructure Consortium (ERIC) για τον οπτικό γραμματισμό.

Ωστόσο, αυτοί οι ορισμοί δεν επαρκούν για μια ολοκληρωμένη άποψη του Οπτικού Γραμματισμού στα Μέσα, ο οποίος έχει μια εγγενή ενεργητική συνιστώσα εκτός από την παθητική πρόσληψη των οπτικών μέσων. Ως εκ τούτου, προτείνουμε την ακόλουθη βασική κατανόηση του Οπτικού Γραμματισμού στα Μέσα:

Ο Οπτικός Γραμματισμός στα Μέσα περιλαμβάνει όχι μόνο την πρόσληψη εικόνων, αλλά και την ενεργό συμμετοχή στη δημιουργία, την επιμέλεια και την ανάλυση εικόνων. Απαιτεί από τα άτομα να αποκτήσουν επάρκεια στην οπτική επικοινωνία, αξιοποιώντας τη δύναμη των εικόνων για να μεταφέρουν ιδέες, να υπερασπιστούν σκοπούς και να συμμετάσχουν σε ουσιαστικούς διαλόγους.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο καθορισμός της κατανόησης του τι είναι ο Οπτικός Γραμματισμός στα Μέσα και το Οπτικό Τεχνούργημα, θα πρέπει να αποτελεί ένα αρχικό μέρος οποιουδήποτε μαθήματος εκπαίδευσης στον οπτικό γραμματισμό στα μέσα, και αποτελεί τον πυρήνα της πρώτης διδακτικής ενότητας του προγράμματος μικρομάθησης, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIP, στο οποίο προτείνουμε τη χρήση του Critical visual literacy (Sheng Kuan Chung, 2013³) ως πρωταρχικό κείμενο.

Ωστόσο, ο κατάλληλος ορισμός και οι πηγές που θα χρησιμοποιηθούν θα διαφέρουν ανάλογα με το μαθησιακό περιβάλλον του μαθήματος, την ηλικία των εκπαιδευόμενων στους οποίους απευθύνεται το μάθημα και το πλαίσιο του τομέα στον οποίο απευθύνεται το μάθημα. Όλα αυτά, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να απαιτήσουν μια αλλαγή στην οποία οι πτυχές της έννοιας του οπτικού γραμματισμού στα μέσα θα τονιστούν σε σχέση με άλλες. Για παράδειγμα, ένα μάθημα Οπτικού Γραμματισμού στα Μέσα για φοιτητές δημοσιογραφίας θα χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους οπτικών αντικειμένων από ένα μάθημα που έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο ενός προγράμματος σπουδών κοινωνιολογίας ή ακόμη και στατιστικής, οδηγώντας σε μια διαφορετική αντίληψη για το τι σημαίνει οπτικός γραμματισμός στα μέσα στο πλαίσιο του τομέα.

Για μια πιο λεπτομερή συζήτηση σχετικά με τον Οπτικό Γραμματισμό στα Μέσα και το πλαίσιο της ιστορίας του πεδίου, ανατρέξτε στην Έκθεση για τον Οπτικό Γραμματισμό στα Μέσα στην Ευρώπη⁴ που δημιουργήθηκε από το έργο CLIP.

³ Sheng Kuan Chung, Critical Visual Literacy, The International Journal of Arts Education, vol. 11, Issue 2, 2013, 1-36

⁴ Pezzano, S. (2023). Report on Visual Media Literacy in Europe. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10021764>

Το μάθημα του CLIP

Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή μαθημάτων του κριτικού οπτικού γραμματισμού σε ένα ευρύ φάσμα ιδρυμάτων (τριτοβάθμιας) εκπαίδευσης και μαθησιακών πλαισίων, το έργο CLIP ανέπτυξε ένα πρόγραμμα μικρομάθησης, ως βασική σύσταση, είτε για άμεση χρήση είτε για προσαρμογή στις ειδικές ανάγκες ανάλογα με τις απαιτήσεις του μαθησιακού πλαισίου.

Το μάθημα είναι δομημένο σε πέντε διδακτικές ενότητες, τέσσερις από τις οποίες αποτελούν τον πυρήνα του μαθήματος και μια εισαγωγική διδακτική ενότητα που καλύπτει τις βασικότερες πτυχές της μελέτης εικόνων και οπτικών τεχνουργημάτων. Βασισμένο στα ευρήματα της εκτεταμένης έρευνας των εταίρων του έργου CLIP και στις διεξοδικές συνεντεύξεις εμπειρογνομώνων, το μάθημα περιλαμβάνει τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να διδαχθούν, εξοπλίζοντας τους φοιτητές με την απαιτούμενη κατανόηση και την ικανότητα να θεωρούνται κριτικά εγγράμματοι.

Το μάθημα είναι όσο το δυνατόν πιο συνοπτικό, ώστε να μπορεί να ενσωματωθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερες υπάρχουσες δομές μαθημάτων και προγράμματα σπουδών. Χρησιμοποιεί σύντομες βιντεοδιαλέξεις σε συνδυασμό με διαδραστικές μαθησιακές δραστηριότητες και ακαδημαϊκές εργασίες που αποτελούν το υπόβαθρο για τα καλυπτόμενα θέματα. Το υλικό παρέχεται στην πλατφόρμα CLIP για εύκολη πρόσβαση.

Διδακτικές Ενότητες

Διδακτική ενότητα 1 - Εισαγωγή

Η εισαγωγική διδακτική ενότητα έχει σχεδιαστεί για να εξοικειωθούν οι φοιτητές τόσο με τις βασικές έννοιες στις οποίες βασίζεται το υπόλοιπο μάθημα όσο και με την πλατφόρμα του μαθήματος, καθώς και με τη μεθοδολογία και τη δομή αξιολόγησης του μαθήματος.

Διδακτική ενότητα 2 – Με Κριτικό Βλέμμα

Σε αυτή την πρώτη διδακτική ενότητα περιεχομένου οι φοιτητές διδάσκονται την τεχνητή φύση των εικόνων, η οποία ισχύει τόσο στο πλαίσιο της δημιουργίας όσο και της πρόσληψής τους. Το βασικό συμπέρασμα που μεταδίδεται στην διδακτική ενότητα είναι ότι οι εικόνες δεν είναι άμεσες αναπαραστάσεις της πραγματικότητας, ένα σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη ενίσχυση υπό το πρίσμα του αντίκτυπου που είχαν η φωτογραφία και ο κινηματογράφος στην κατανόηση αυτή. Είναι ενδιαφέρον ότι οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στις δυνατότητες τροποποίησης τέτοιων τύπων οπτικών μέσων υπογραμμίζουν τη φύση των εικόνων ως τελικά τεχνητών προϊόντων.

Διδακτική ενότητα 3 – Αναθεωρήστε Τη Ματιά Σας

Αυτή η διδακτική ενότητα επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οπτικά τεχνουργήματα που μεταφέρουν έμμεσα μηνύματα βασιζόμενα στις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις απόψεις των δημιουργών και στην ενημέρωση του αποδέκτη σχετικά με αυτά. Προς την άλλη κατεύθυνση, οι φοιτητές μαθαίνουν ότι οι ερμηνείες και οι αντιδράσεις των θεατών κατά την ενασχόλησή τους με τις εικόνες διαμορφώνονται από το δικό τους πολιτισμικό, ηθικό και αισθητικό υπόβαθρο.

Διδακτική ενότητα 4 – Αποκωδικοποιώντας Το Οπτικό Νόημα

Η τρίτη διδακτική ενότητα περιεχομένου μεταφέρει στους μαθητές τη σημασία του πλαισίου μέσα στο οποίο βλέπουν τις εικόνες και τη μεταμόρφωση που μπορεί να υποστούν όταν αυτό το πλαίσιο αλλάζει. Οι φοιτητές όχι μόνο εκτίθενται στην επίδραση που τα συνοδευτικά κείμενα και οι συζητήσεις μπορούν να μεταβάλουν την ερμηνεία μιας εικόνας, αλλά καλούνται επίσης, να προβληματιστούν σχετικά με το πώς τα ευρύτερα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια επηρεάζουν αυτή την πρόσληψη.

Διδακτική ενότητα 5 – Διατηρώντας Το Παρελθόν

Στην τελευταία ενότητα του προγράμματος μικρομάθησης, οι εκπαιδευόμενοι ευαισθητοποιούνται στη σημασία των εικόνων ως οπτικών μαρτύρων που πρέπει να συλλέγονται και να διατηρούνται σε οπτικά αρχεία. Η διδακτική ενότητα εξοπλίζει επίσης τους εκπαιδευόμενους με αποτελεσματικές στρατηγικές για τη χρήση τέτοιων αρχείων, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών αναζήτησης εικόνων με τη χρήση λέξεων-κλειδιών και ερωτημάτων με βάση το κείμενο.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα επιδιώκει να αναπτύξει τις ικανότητες κριτικού οπτικού γραμματισμού στα μέσα στους εκπαιδευόμενους που το παρακολουθούν. Βασικό επίτευγμα του μαθήματος είναι να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι να ερμηνεύουν τις εικόνες στο πλαίσιο τους, να εντοπίζουν την παραμόρφωση της εικόνας και τα στερεότυπα στα οπτικά τεχνουργήματα και να έχουν επίγνωση των βασικών αρχών της οπτικής κουλτούρας. Επιπλέον, το μάθημα παρέχει μια προηγμένη κατανόηση των πολιτισμικών προκαταλήψεων και στερεοτύπων που επηρεάζουν την πρόσληψη των εικόνων πέρα από μια αρχική αντικειμενική και ουδέτερη εμφάνιση και παρουσιάζει στους εκπαιδευόμενους τις πιο πρόσφατες βέλτιστες πρακτικές στην οπτική επικοινωνία.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μικρομάθησης, αναμένουμε ότι οι εκπαιδευόμενοι θα διαθέτουν τις ικανότητες ενός οπτικά εγγράμμου ατόμου. Αυτές περιλαμβάνουν την ικανότητα να προσδιορίζουν τη φύση και την έκταση του απαιτούμενου οπτικού υλικού και να ερμηνεύουν και να αναλύουν κριτικά εικόνες και οπτικά μέσα. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα εντοπίζουν αποτελεσματικά απεικονίσεις και θα έχουν πρόσβαση σε αυτές, θα αξιολογούν την αξιοπιστία των αρχειακών πηγών και θα αναγνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν απεικονίσεις ηθικά και με επάρκεια.

CLIP

critical
visual
media
literacy and
empowerment

Κατευθυντήριες γραμμές για Μαθήματα Οπτικού Γραμματισμού στα Μέσα

Οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις περιγράφουν τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των Μαθημάτων Οπτικού Γραμματισμού στα Μέσα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Είναι δομημένες σε ενότητες που καλύπτουν ζητήματα που αφορούν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη διεξαγωγή της μαθησιακής δραστηριότητας.

Πριν από τη μαθησιακή δραστηριότητα: Σχεδιασμός ενός Μαθήματος Οπτικού Γραμματισμού στα Μέσα

Κάθε μάθημα που επιδιώκει να διδάξει στους εκπαιδευόμενους τον Οπτικό Γραμματισμό στα Μέσα θα πρέπει να συντάσσεται με γνώμονα τις ακόλουθες αρχές:

Πλαίσιο προγράμματος σπουδών

Καθορίστε το πλαίσιο του μαθήματος. Εξετάστε αν το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές ενός εξειδικευμένου προγράμματος ή αν προσφέρεται ως ένα εγκάρσιο διαθεματικό εργαλείο ανοιχτό σε φοιτητές από όλους τους τομείς σπουδών. Το αν το μάθημα αποτελεί υποχρεωτικό μέρος του πτυχίου, μάθημα επιλογής ή πρόσθετη προσφορά θα καθορίσει τη σύνθεση της ομάδας των εκπαιδευόμενων, καθώς και τα πιθανά επίπεδα ενδιαφέροντος και εμπλοκής τους. Επιπλέον, το πλαίσιο του προγράμματος σπουδών επηρεάζει το χρόνο και την προσπάθεια μελέτης που είναι διαθέσιμα για το μάθημα και θέτει όρια για την ένταση της παρεχόμενης κατάρτισης. Το πρόγραμμα μικρομάθησης που αναπτύχθηκε στο έργο CLIP λαμβάνει υπόψη το δυνητικά περιορισμένο πεδίο εφαρμογής ενός τέτοιου μαθήματος στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και, ως εκ τούτου, διατηρεί τις απαιτήσεις σε χρόνο και προσπάθεια στο ελάχιστο.

Τα ψηφιακά εργαλεία ως βασικό στοιχείο της μάθησης

Καθώς η σημασία των ψηφιακών μέσων διευρύνεται συνεχώς σε όλες σχεδόν τις πτυχές της ζωής μας, το ίδιο συμβαίνει και με τη σημασία της ανάπτυξης κριτικού οπτικού γραμματισμού στα μέσα σε ένα ψηφιακό πλαίσιο. Αυτό επεκτείνεται και στην εφαρμογή των ψηφιακών εργαλείων στην ίδια την εκπαίδευση, και θα πρέπει να ενσωματωθεί ως βασικό, αν όχι ως προεπιλεγμένο, στοιχείο στη μαθησιακή δραστηριότητα. Παρ' όλα αυτά, ο ρόλος των μη ψηφιακών εργαλείων μάθησης δεν πρέπει να υποτιμάται, καθώς οι συγκεκριμένες, χειροκίνητες ασκήσεις μπορούν να προσφέρουν μια μοναδική μαθησιακή εμπειρία.

Διαδραστικές μέθοδοι: συνεργατικές και συλλογικές

Σύμφωνα με την αντίληψη ότι ο Οπτικός Γραμματισμός στα Μέσα ενσωματώνει ένα σημαντικό ενεργητικό στοιχείο, το μάθημα που στοχεύει να εξοπλίσει τους εκπαιδευόμενους

με οπτικό γραμματισμό στα μέσα θα πρέπει να υιοθετεί συμμετοχικές, ενεργητικές μορφές μάθησης και ο καθарός χρόνος διάλεξης θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο.

Εμπλοκή των εκπαιδευόμενων

Η εφαρμογή διαδραστικών μεθοδολογιών μάθησης όχι μόνο δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να συνεισφέρουν τις δικές τους προοπτικές και εμπειρίες, αλλά τις απαιτεί για να είναι επιτυχημένοι. Για το σκοπό αυτό, ο σεβασμός των απόψεων των εκπαιδευόμενων και η ενθάρρυνσή τους να τροφοδοτήσουν το δικό τους υπόβαθρο στη μαθησιακή διαδικασία είναι ουσιώδεις και οι συνεισφορές τους πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

Ποιοι είναι οι εκπαιδευόμενοι σας;

Η υποκειμενικότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην ερμηνεία και την ανάλυση των οπτικών τεχνουργημάτων, και αυτή η υποκειμενικότητα διαμορφώνεται και αντανακλάται στο υπόβαθρο και την ταυτότητα των εκπαιδευόμενων που παρακολουθούν το μάθημα, επηρεάζοντας την επιλογή του (ηλικιακά) κατάλληλου και σχετικού υλικού και των παραδειγμάτων που χρησιμοποιούνται στο μάθημα.

Αναδείξτε την ποικιλομορφία

Οι ομάδες των εκπαιδευόμενων θα είναι ομοιογενείς στις πιο σπάνιες περιπτώσεις και η ποικιλομορφία μεταξύ των εκπαιδευόμενων αποτελεί πλεονέκτημα για την εκπαίδευση στον οπτικό γραμματισμό στα μέσα. Η ανάλυση και η ενεργοποίηση της δεξαμενής διαφορετικών ταυτοτήτων μεταξύ της στοχευόμενης μαθησιακής ομάδας θα προωθήσει την επιτυχία της μαθησιακής δραστηριότητας και θα ενισχύσει τα θετικά μαθησιακά αποτελέσματά της για όλους τους εκπαιδευόμενους.

Στρατηγικές μάθησης από συναδέλφους

Για να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες που προσφέρουν οι εμπειρίες, το υπόβαθρο και οι προηγούμενες γνώσεις των εκπαιδευόμενων στις τάξεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στρατηγικές αλληλοδιδασκτικής μάθησης. Αυτό θα αυξήσει επίσης, το επίπεδο συμμετοχής, θα κάνει τους εκπαιδευόμενους να νιώσουν ότι συμμετέχουν και θα μεταδοθεί ότι η συμβολή τους εκτιμάται. Παρ' όλα αυτά, οι στρατηγικές μάθησης από συναδέλφους απαιτούν καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό.

Τάσεις στα οπτικά μέσα

Οι εκπαιδευόμενοι, ιδίως σε ένα περιβάλλον τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα προσέλθουν στο μάθημα με καθιερωμένες και προ-διαμορφωμένες τάσεις όσον αφορά τον οπτικό γραμματισμό τους στα μέσα. Η εκμάθησή τους μπορεί να γίνει απαιτούμενο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να σημειώσουν ότι αυτή η εκμάθηση

γίνεται πιο δύσκολη όσο πιο διαμορφωμένες είναι ήδη αυτές οι τάσεις. Αυτό ισχύει σε όλα τα στάδια μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων εκπαιδευτικών πλαισίων, καθώς οι εκπαιδευόμενοι ασχολούνται με τα (ψηφιακά) οπτικά μέσα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους και κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους εκτός του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Κίνητρα μέσω τοπικών γεγονότων της επικαιρότητας

Το μάθημα για τον οπτικό γραμματισμό στα μέσα ακμάζει μέσω των εκπαιδευόμενων που συνδέονται και σχετίζονται με τα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των αρχών του οπτικού γραμματισμού στα μέσα. Αν και απαιτείται πρόσθετη προσπάθεια για τον εντοπισμό και την προετοιμασία του κατάλληλου υλικού με τοπική σύνδεση, τα οφέλη από τη διευκόλυνση της συμμετοχής και την έμφαση στη συνάφεια του μαθήματος αξίζουν την επένδυση.

Αυτό που λειτουργεί για μια ομάδα δεν λειτουργεί για μια άλλη

Όσο ετερογενής είναι κάθε ομάδα εκπαιδευόμενων από μόνη της, άλλο τόσο ετερογενείς είναι και οι ομάδες εκπαιδευόμενων μεταξύ τους. Ένα μάθημα που έχει αναπτυχθεί μπορεί ιδανικά να επαναχρησιμοποιηθεί σε πολλαπλά περιβάλλοντα και για πολλαπλές ομάδες εκπαιδευόμενων. Ωστόσο, αυτό απαιτεί την προσαρμογή του υπάρχοντος υλικού στις ειδικές ανάγκες της εκάστοτε στοχευόμενης ομάδας εκπαιδευόμενων. Η προώθηση της υιοθέτησης της μαθησιακής διαδικασίας από την ομάδα των εκπαιδευόμενων μέσω της συμμετοχής των φοιτητών μπορεί να διευκολύνει αυτή την προσαρμογή.

Ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών σε κοινότητες εκπαιδευτικών

Η συνεργασία με συναδέλφους, η μάθηση από τις εμπειρίες άλλων εκπαιδευτικών και η επικύρωση και ανταλλαγή των δικών τους εμπειριών επιτρέπει τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση του μαθήματος. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύτιμο μεταξύ σχολών και τμημάτων ενός εξειδικευμένου τομέα μεταξύ διαφορετικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ίδια χώρα ή στο εξωτερικό.

Συμμετοχή εξωτερικών φορέων

Μπορεί να είναι χρήσιμο να προσκληθούν εξωτερικοί φορείς για την παροχή πρακτικής εμπειρογνωμοσύνης επί του θέματος, τόσο όσον αφορά τις σπουδές οπτικού γραμματισμού στα μέσα όσο και έναν εκπρόσωπο εξειδικευμένου θέματος. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις διευκολύνουν τη δημιουργία δικτύων, μπορούν να υπογραμμίσουν τη σπουδαιότητα του μαθήματος και να δημιουργήσουν ενθουσιασμό και καινοτομία, ενισχύοντας έτσι τη δραστηριοποίηση των συμμετεχόντων φοιτητών. Ωστόσο, υπάρχουν πιθανά διοικητικά και άλλα κόστη που πρέπει να ληφθούν υπόψη, καθώς και η πιθανή εισαγωγή κινδύνου μεροληψίας ή προώθησης εμπορικών ή πολιτικών συμφερόντων, τα οποία πρέπει να σταθμιστούν έναντι των ωφελειών.

Κατά τη διάρκεια της μαθησιακής δραστηριότητας: Δημιουργία Μαθησιακού Περιβάλλοντος Οπτικού Γραμματισμού στα Μέσα

Γενικές αρχές

- Κατά τη διδασκαλία του κριτικού οπτικού γραμματισμού στα μέσα, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε συνεχώς την αναπτυσσόμενη κοινωνική δυναμική της τάξης, ιδίως στο πλαίσιο της συζήτησης δυνητικά αμφιλεγόμενων ή ευαίσθητων παραδειγμάτων και θεμάτων. Ο αντίκτυπος των εσωτερικών κοινωνικών δυναμικών της τάξης θα αυξάνεται με το βαθμό συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στη διαμόρφωση της διδακτικής διαδικασίας.
- Προκειμένου να αξιολογηθεί επαρκώς η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία, είναι απαραίτητο να καταγραφούν οι αντιδράσεις και οι απαντήσεις των εκπαιδευόμενων στα περιστατικά κατά τη διάρκεια της μαθησιακής δραστηριότητας. Αυτό εξυπηρετεί τον σκοπό της αξιολόγησης της χρήσης της μεθοδολογίας για τη συγκεκριμένη ομάδα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και της αξιολόγησης της μεθοδολογίας γενικά.
- Η συζήτηση των θεμάτων που μπορεί να αποτελέσουν σχετικά παραδείγματα για ένα μάθημα σχετικά με τον κριτικό οπτικό γραμματισμό στα μέσα μπορεί να απαιτεί την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της τάξης ως ανοιχτού κλίματος και ως ασφαλούς χώρου. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αισθάνονται ενθαρρυμένοι να μοιράζονται τις απόψεις και τις γνώμες τους, ακόμη και αν είναι αντίθετες με τις απόψεις των άλλων. Από την άλλη πλευρά, αυτό το άνοιγμα δεν θα πρέπει να επιτρέπει διακρίσεις ή αποκλεισμό των συναδέλφων τους.

Μετά τη μαθησιακή δραστηριότητα: Παρακολούθηση, κύκλος ανατροφοδότησης και αξιολόγηση

Μετά την ολοκλήρωση κάθε μαθησιακής δραστηριότητας και του μαθήματος στο σύνολό του, ο εκπαιδευτικός πρέπει να εξετάσει διάφορες πτυχές σχετικά με την αξιολόγηση και την αποτίμηση των προηγούμενων δραστηριοτήτων.

Αξιολόγηση

Όπως συμβαίνει με όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, ο εκπαιδευτικός εξετάζει τα αποτελέσματα της διεξαχθείσας μαθησιακής δραστηριότητας πρώτα από τη δική του οπτική γωνία. Αυτό περιλαμβάνει κυρίως τη σύγκριση του σχεδίου του μαθήματος με τον τρόπο που αυτό εφαρμόστηκε, αλλά περιλαμβάνει, επίσης, τη μετατροπή τυχόν σημείων ενδιαφέροντος και σημειώσεων που ελήφθησαν σε αξιοποιήσιμο υλικό που θα τροφοδοτήσει το σχεδιασμό μελλοντικών μαθημάτων καθώς και πιθανές αναθεωρήσεις του τρέχοντος.

Ανατροφοδότηση

Αξίζει να εξεταστεί με ποιον τρόπο οι συμμετέχοντες στο μάθημα μπορούν να μετέχουν στην αξιολόγησή του. Πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα διαθέτουν κεντρικά ή καθιερωμένα πρωτόκολλα ανατροφοδότησης και αξιολόγησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Ωστόσο, αυτά μπορεί να είναι πολύ γενικευμένα ή να επικεντρώνονται σε πτυχές που ενδιαφέρουν λιγότερο τον εκπαιδευτή όσον αφορά την αξιολόγηση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας του. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μια διαδικασία ανατροφοδότησης, είτε διεξάγεται μέσω του ιδρύματος είτε απευθείας από τον εκπαιδευτικό, δεν είναι απαλλαγμένη από επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες. Αυτό, ωστόσο, δεν θα πρέπει να αποθαρρύνει την εφαρμογή μιας διαδικασίας ανατροφοδότησης, αλλά να ενημερώνει για τη φύση και την έκταση της άσκησης.

Μεταβιβασιμότητα

Η εκτίμηση και η αξιολόγηση της τρέχουσας εφαρμογής του μαθήματος έχει σημασία για την προσαρμογή και την (επανα)χρήση των στοιχείων του μαθήματος σε μελλοντικές επαναλήψεις, καθώς και σε διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Μέσα από αυτό το πρίσμα της διαδικασίας αξιολόγησης ένας εκπαιδευτικός μπορεί να μετατρέψει το σχέδιο μαθήματός του σε καλή πρακτική που μπορεί να μοιραστεί με τους συναδέλφους του.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Βασικό στοιχείο της αξιολόγησης ενός μαθήματος είναι κατά πόσον τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν από τους συμμετέχοντες. Μόνο μέσω αυτής της αξιολόγησης, οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν διαπιστευτήρια για το μάθημα και η επιτυχία του μαθήματος μπορεί τελικά να καθοριστεί.

Συστάσεις

Για εκπαιδευτικούς

- Οποιαδήποτε προσέγγιση για την κατάρτιση των εκπαιδευόμενων στον κριτικό οπτικό γραμματισμό των μέσων θα πρέπει να είναι **μαθητοκεντρική**, λαμβάνοντας υπόψη το ατομικό τους υπόβαθρο και προωθώντας τις **αρχές της ενσωμάτωσης, του σεβασμού και της ευελιξίας**.
- Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναζητούν τους συναδέλφους τους και να **αλληλεπιδρούν** με αυτούς, τόσο στα δικά τους εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο και στον τομέα τους σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Η συμμετοχή σε δίκτυα είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να **ανταλλάσσει κανείς καλές πρακτικές, να εμπνέεται** και να ενημερώνεται, καθώς και να βελτιώνει τις δικές του καλές πρακτικές

μοιραζόμενος τις με άλλους. Ένα τέτοιο δίκτυο είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ψηφιακής Εκπαίδευσης (European Digital Education Hub).

- Ο κριτικός οπτικός γραμματισμός στα μέσα είναι ένας **αναπτυσσόμενος και δυναμικός τομέας**, πράγμα που σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να **αποτιμούν, να αξιολογούν και να εξελίσσουν** συνεχώς τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν στα μαθήματά τους.

Για εκπαιδευτικά ιδρύματα

- Οι εκπαιδευτικοί είναι οι βασικοί **κινητήριοι μοχλοί της καινοτομίας και της επιτυχίας της εκπαίδευσης**. Προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως την αφθονία των κινήτρων, του ενθουσιασμού και της πρωτοβουλίας τους, χρειάζονται την υποστήριξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τους, επιτρέποντας την **πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους** για την επίτευξη των καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων για τους σπουδαστές και τους εκπαιδευόμενους.
- Υπό το πρίσμα της ανάγκης για συνεχή ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και του ευρύτερου προσωπικού των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, είναι υψίστης σημασίας να τους **παρέχονται επαρκείς ευκαιρίες πρόσβασης στην κατάρτιση**. Αυτό περιλαμβάνει, εάν είναι απαραίτητο και δεν είναι διαφορετικά διαθέσιμο, την άμεση **παροχή των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων**.
- Ο κριτικός οπτικός γραμματισμός στα μέσα θα πρέπει να **θεωρείται βασική ικανότητα** που πρέπει να αποκτήσει κάθε φοιτητής κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του. Αυτό σημαίνει ότι τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να **ενσωματώνουν μαθήματα κριτικού οπτικού γραμματισμού στα μέσα σε όλα τα προγράμματά τους**, πέρα από εκείνα που παραδοσιακά περιλαμβάνουν τέτοια μαθήματα, όπως η δημοσιογραφία ή οι σπουδές μέσων ενημέρωσης. Αν και η συγκεκριμένη εστίαση του μαθήματος μπορεί να χρειαστεί να διαφέρει για συγκεκριμένους τομείς, το εκπαιδευτικό ίδρυμα θα πρέπει να επιδιώξει να **εναρμονίσει την προσέγγισή του στον κριτικό οπτικό γραμματισμό στα μέσα σε όλα τα τμήματά του** όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να διασφαλίσει τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης στον κριτικό οπτικό γραμματισμό στα μέσα.
- Ο κριτικός οπτικός γραμματισμός στα μέσα περιλαμβάνει τις ενεργητικές και δημιουργικές πτυχές της αλληλεπίδρασης με τα οπτικά τεχνουργήματα. Κατά συνέπεια, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να **υιοθετήσουν και να προωθήσουν μια κουλτούρα κριτικού οπτικού γραμματισμού**, η οποία θα ενστερνίζεται τις αρχές που διδάσκονται σε μαθήματα όπως το μάθημα CLIP, και θα τις εφαρμόζει στο υλικό που παράγουν σε όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους.

Για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής

- Η χρησιμότητα και η ανάγκη εφοδιασμού των εκπαιδευόμενων με ικανότητες κριτικού οπτικού γραμματισμού στα μέσα πρέπει να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί αναλόγως στις πρωτοβουλίες πολιτικής, προωθώντας την παροχή εκπαίδευσης στον τομέα αυτό. Οι τρόποι για να υπογραμμιστεί η αναγνώριση αυτής της σημασίας είναι η **υιοθέτηση και η προώθηση πλαισίων ικανοτήτων**, η συμπερίληψή τους **στο σχεδιασμό και την επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών και η υποστήριξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που παρέχουν επαρκείς, ποιοτικές εκπαιδευτικές προσφορές σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα**.
- Προκειμένου τα ιδρύματα (τριτοβάθμιας) εκπαίδευσης να είναι σε θέση να παρέχουν τα απαιτούμενα μαθήματα, πρέπει να τους χορηγηθεί επαρκής χρηματοδότηση για την αποτελεσματική και βιώσιμη εκπλήρωση των διδακτικών τους υποχρεώσεων. **Απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση για τη διατήρηση των κατάλληλων εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και του προσωπικού**, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησής τους και της συνεχούς ανάπτυξής τους μέσω **έγκαιρων αναβαθμίσεων και κατάρτισης**.
- Οι αρχές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να **υιοθετήσουν μια συνολική κυβερνητική προσέγγιση** στις πρωτοβουλίες τους για την εκπαίδευση γενικά και ειδικά για τον κριτικό οπτικό γραμματισμό στα μέσα. Η επιτυχία αυτών των τόσο αναγκαίων πρωτοβουλιών εξαρτάται από την υποστήριξη όλων των επιπέδων της κυβέρνησης, τόσο κάθετα, από το **ευρωπαϊκό έως το τοπικό επίπεδο**, όσο και οριζόντια **σε όλα τα τμήματα**, αναγνωρίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης για όλη την κοινωνία και την οικονομία.
- Η διασφάλιση της τήρησης των στόχων για την ποιοτική εκπαίδευση μπορεί να φαίνεται αντιφατική με την παροχή στους εκπαιδευτικούς φορείς, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, της απαραίτητης ευελιξίας και ικανότητας προσαρμογής στις συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες. **Η προώθηση της χρήσης εναρμονισμένων πλαισίων και κοινών προτύπων** γεφυρώνει αυτό το προφανές χάσμα. Επιπλέον, η παραγωγή και η διανομή κατευθυντήριων γραμμών για τους επαγγελματίες συμβάλλει στην **υποστήριξή τους για την εξεύρεση ατομικών λύσεων** σε αυτές τις προκλήσεις, **επιτρέποντας τη δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία τους**, διατηρώντας παράλληλα την επίτευξη των γενικών στόχων, δηλαδή την ανάπτυξη του κριτικού οπτικού γραμματισμού στα μέσα.